

ITALY

ITALY

TIKUVCHILIK SANOATIDA KREATIV LOYIHALAR VA
INNOVATSION TEXNALOGIYALAR**Tursunxo'jayeva M.A.**

Toshkent to'qimachilik va yengil sanoat instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10208336>

Annotatsiya: Maqolada tikuvchilik sanoatida texnologik oqimning asosiy bosqichlari, texnologik oqimlarni tashkil qilish va ularning tavsifi, texnologik oqimlarni loyihalash bosqichlari berilgan.

Kalit so'zlar: operatsiya, texnologik oqim, jarayon, model, jihoz.

Bugungi kunda tikuvchilik sanoatining rivojlanishiga yangi texnologiyalar kuchli ta'sir ko'rsatmoqda. Shu bilan birga, bozor iqtisodiyotining og'ir sharoitida nafaqat yuqori sifatli, balki o'ziga xos estetik va dizayn mahsulotlarini taklif qiladigan o'yinchilargina o'z mahsulotlariga bo'lgan talabni saqlab qolishga muvaffaq bo'lishadi. Maishiy ehtiyojlar uchun ko'proq ishlatiladigan to'qimachilik ishlab chiqarishning odatiy usullari qo'llaniladigan bo'shliqlar ham mavjud. Fabrikaning yo'nalishidan qat'i nazar, tikuvchilik sanoati ushbu bozor segmenti ishtirokchilaridan ishlab chiqarish infratuzilmasini muntazam ravishda yangilashni talab qiladi. Bugungi kunda gap nafaqat avtomatik liniyalarga o'tish, balki texnik infratuzilmani kompleks modernizatsiya qilish vazifasidir. Kiyim-kechak sanoatini texnik modernizatsiya qilishda muhim yutuq 20 yil oldin, muhandislar va texnologlar mashinalar tezligini keskin oshirishga erisha olgan paytda sodir bo'ldi. Ayni paytda tikuv sur'atining mavjud ko'rsatkichlari maqbul deb hisoblanadi. Bugungi kunda bir nechta rejimlarda ishlash tiristor boshqaruvi va AC drayvlari bo'lgan birliklar tomonidan amalga oshiriladi. Bunday holda, texnologik jarayon alohida tartibda yoki universal o'rnatish hal qiladigan vazifalar guruhidan biri sifatida amalga oshirilishi mumkin.

Shuni ta'kidlash kerakki, bir xil tikuv yoki kesish ko'rinishidagi kiyim-kechak sanoati texnologiyasi turli parametrlar bilan amalga oshiriladi. Ya'ni, agar mashina bitta funktsiyani bajarishga qaratilgan bo'lsa ham, operator operatsiyaning xususiyatlarini turli formatlarda belgilashi mumkin. Masalan, ko'rsatilgan tiristor boshqaruvi tikuv uzunligini va o'lchagichning yo'nalishini chekka bo'ylab o'zgartirish qobiliyatini nazarda tutadi. Eng ilg'or mexanizmlar, shuningdek, datchiklarning ko'rsatkichlariga qarab, mashinalarning ish jarayonini avtomatik sozlashni amalga oshirish qobiliyatini ta'minlaydi. Albatta, tikuvchilik sanoati yordamchi uskunalarsiz ishlamaydi. Ushbu guruh ishlab chiqarish jarayonida bilvosita qo'shimcha funktsiyani amalga oshiradigan

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

qo'llab-quvvatlash, mahkamlash va tashish birliklarini o'z ichiga olishi mumkin. Bu odatda operatorlarning o'zlari tomonidan boshqariladigan yarim avtomatik mashinalardir. Tikuv sanoatida kontrollerlar va mikroprotessorlar faol joriy etilmoqda. Bu turli xil texnologik jarayonlarni boshqarish uchun mas'ul bo'lgan kichik qurilmalar. Masalan, bitta mikroprotessor bir vaqtning o'zida o'nlab operatsiyalarni boshqarishi mumkin.

Albatta, jismoniy harakatlar mexanizatsiyalashgan gidravlika va elektromexanik birliklar va agregatlar yordamida amalga oshiriladi, ularga buyruqlar boshqaruvchidan yuboriladi. Muayyan echimlarni yaratish uchun dastlabki bo'g'in sensorlar va detektorlardir. Bu, masalan, qolgan ip uzunligini kuzatish uchun qurilma bo'lishi mumkin. U tugashi bilan protsessorga mos keladigan signal yuboriladi, shundan so'ng boshqaruvchi avtomatik ravishda yangi lasanni kiritish buyrug'ini beradi. Bunday yondashuvlarning yorqin namunasi ipni kesish mexanizmidir. Ushbu uskuna yordamida tikuv fabrikasi operator aralashuvisiz kesilgan ip uchlari uzunligini avtomatik ravishda igna ko'zining qalinligiga mos ravishda qisqartirishi mumkin. Ko'pincha zigzag tikuv mashinalarida qirrali harakatlanuvchi mexanizmlar qo'llaniladi.

Kompyuterlashtirilgan ishlab chiqarish ob'ektlarining ishlashining murakkabligi shundaki, operator yoki xizmat ko'rsatuvchi xodimlar guruhi boshqaruvchining dasturlari va ishlash rejimlarini batafsil ishlab chiqishi kerak, aks holda o'rnatilgan parametrlardagi eng kichik xatolik katta hajmga olib keladi. Tikuvchilik sanoatida ishlab chiqarishni tashkil etishning takomillashtirilgan eng zamonaviy turi oqim usulidir. Oqim usuli deganda ishlab chiqarishning uzluksiz va bir me'yorda davom ettirilishi, mehnat qurollarining beto'xtov ishlab turishi, mehnat predmetlarining ishlov berilgach, bir ish o'rnidan ikkinchi ish o'rniga beto'xtov uzatilib turishi, ish operatsiyalarining texnologik izchillikda bajarilishi tushuniladi.

Oqim usuli quyidagilar bilan xarakterlanadi:

- kiyim tikish texnologik jarayonini texnologik izchillikda bajarilishiga ko'ra mayda operatsiyalarga bo'lish va bu operatsiyalarni oqimning taktiga qarab teng va qisqa ish operatsiyalariga (tashkiliy operatsiyalarga) taqsimlash;
- har bir texnologik tashkiliy operatsiyani ma'lum ish o'rniga birlashtirib qo'yish;
- ish o'rinlarini kiyim tikishning texnologik izchilligiga ko'ra joylashtirish;
- mehnat predmetlarini bir ish o'rnidan ikkinchisiga beto'xtov uzatilishi;
- barcha ish o'rinlarida ishning bir me'yorda borishi;
- barcha ish o'rinlarida ish operatsiyalarining bir vaqtda bajarilishi;
- texnologik oqimga ma'lum ishchilar sonini birlashtirish va boshqarish.

Texnologik jarayonni oqim usulida tashkil qilish bir qator afzalliklarga ega. Birinchidan, jihozlarning beto'xtov ishlab turishi, mehnat predmetlarining bir ish o'rnidan ikkinchi ish o'rniga beto'xtov o'tishi va xodimlarning beto'xtov ishlashi ta'minlanadi. Ikkinchidan, ixtisoslashtirilgan jihozlarni qo'llash va ulardan foydalanish koeffitsiyentlarini oshirish, ishlab chiqarishni mexanizatsiyalashtirish va avtomatlashtirish uchun shart-sharoitlar yaratiladi. Uchinchidan, ma'lum ish operatsiyalarini bajaruvchi xodimlarning bevosita, bir-biriga bog'liqligi ortadi, ish vaqtida o'zboshimchalik bilan tanaffus qilish va ishga kech qolish hollariga yo'l qo'yilmaydi, mehnat intizomi mustahkamlanadi va ishlab chiqarish madaniyati oshadi.

Tikuv fabrikalarining muvaffaqiyati turli omillarning keng doirasiga bog'liq. Ular orasida texnik jihozlar darajasi, foydalanilayotgan xomashyo sifati, mehnat unumdorligi ham bor. Shu bilan birga, zamonaviy kiyim-kechak sanoati maqsadli auditoriya ehtiyojlaridan kelib chiqib boshqarilishi mumkin emas. Ba'zi ishlab chiqaruvchilar dastlab ma'lum bir tor joyni tanlaydilar, boshqa zavodlar esa tendentsiyaga qarab ishlab chiqarish yo'nalishini o'zgartirib, iste'molchilarning keng auditoriyasini qamrab oladi. Shuningdek, tanlangan rivojlanish yondashuvi ko'p jihatdan korxonalar faoliyatini rejalashtirish usullarini belgilaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. G.J.Rajabova. Texnologik jarayonlarni loyihalash. T.: 2020. – 254 b.
2. Ражабова, Г. Д., & Тошева, Г. Д. (2014). КОНСТРУКТИВНЫЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ СТЕНД ПРИ ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИН ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ. In Инновации в строительстве глазами молодых специалистов (pp. 107-110).
3. Рузимбаев, С. Р., & Сабирова, Н. Э. (2019). Эпические певцы-сказительницы. In Сборники конференций НИЦ Социосфера (No. 32, pp. 22-24). Vedecko vydavatelske centrum Sociosfera-CZ sro.
4. Сабирова, Н. Э. (2014). Фольклор и его значение в воспитании детей. In Актуальные вопросы современной науки (pp. 139-142).
5. Xolmanova, Z. (2020). Kompyuter lingvistikasi. Nodirabegim:.-Toshkent, 247.
6. Ruzimovna, K. G., & Xolmanova, Z. Formation and Development of Axiolinguistics. International Journal on Integrated Education, 3(9), 128-131.
7. Nurumbetova, S. (2022). VAIN ASPECTS OF PRACTICAL RELIGIOUS EXAMINATION IN THE INVESTIGATION OF CRIMES RELATED TO PROHIBITED RELIGIOUS MATERIALS. Science and Innovation, 1(6), 108-113.

